

WANGA, UMBANDA OU FEITIÇO?

ENSAIO SOBRE A LEITURA DA ALMA E O SIGNIFICADO DAS PALAVRAS – DESCRIÇÃO E SIGNIFICADO – EM LUÍS KANDJIMBO

ESTEVÃO CHILALA CASSOMA

<https://orcid.org/0009-0007-4530-4461>

Licenciado. Instituto Superior Politécnico Sol Nascente. Huambo. Angola

estevao.cassoma@ispsn.org

DATA DA RECEPÇÃO: Abril, 2025 | DATA DA ACEITAÇÃO: Junho, 2025

A obra da qual nos servimos para este exercício analítico e interpretativo, “Filosofia e Cultura Angolana – Tópicos e Problemas”, de autoria do filósofo Luís Kandjimbo, cobre um vasto leque de temáticas e tópicos sobre a cultura angolana, vista de forma endógena e exógena, carregando consigo sérias e relevantes elucidações e problematizações em volta do debate filosófico sobre a cultura angolana.

O tópico por nós selecionado “Wanga, Umbanda ou Feitiço? A Leitura da Alma e o Significado das Palavras”, faz parte do nono capítulo. No entanto, o nosso foco cinge-se no segundo segmento semântico do tópico, “Descrição e Significado”, que problematiza o sentido dos conceitos de “wanga”, “kindoki” e “umbanda”, do reportório da cultura angolana, paralelo ao seu aparente correspondente em português – feitiço.

Para comungarmos com o espírito do autor, afastando o risco de dolo ao seu pensamento, conduzimos este exercício tendo como suporte fragmentos textuais da obra sobre os quais comentaremos. Buscaremos, igualmente, suportes elucidativos necessários em obras de outros autores.

Metodologicamente, o ensaio assenta-se sobre a análise conceptual, síntese compreensiva, argumentação transcendental e argumentação lógica. Para dar corpo ao ensaio a que nos propusemos, levantamos questões que nos ajudam a compreender os contornos da problemática. Para o efeito, inicialmente, tal como o faz o autor da obra suporte deste exercício, convocamos quatro

elementos fundamentais, pontos de partida que, não sendo únicos, concorrem para a elucidação do problema levantado:

Primeiro, a problemática abordada pelo filósofo camaronês Jean-Godfroy Bidima, sobre a “leitura da alma e leitura da arte”. Esta abordagem, embora tenha uma aplicação apropriada à Filosofia da Arte, interessa à nossa abordagem sobre a descrição e significado, pois, o conceito operatório com o qual o cristianismo missionário navegou nas culturas africanas e, em particular, na cultura angolana, resultou na leitura pejorativa da alma dos conceitos da língua do escravizado, variando com a substituição de elementos referenciais distantes da sua realidade.

Segundo, tal como refere o filósofo Luís Kandjimbo, o título do romance “Uanga” (Feitiço), publicado nos anos 50 do século XX, premiado no período colonial, suscitou resistências. No entanto, no actual contexto angolano, o livro reacende um novo debate e suscita problemas que se inscrevem em cinco domínios do saber: arte, direito, linguagem, moral e política. Isto desemboca na necessidade do conhecimento e valorização de qualquer língua natural, enquanto meio veiculador de conceitos culturais relevantes para a compreensão assertiva de fenómenos e idiosincrasias.

Terceiro, a “teoria da textualidade”, defendida pelo filósofo cubano Jorge Garcia, define o texto como um conjunto de entidades usadas como signos que são seleccionados e intencionalmente organizados por um autor, em determinado contexto, para transmitir um significado específico perante um auditório.

Ora, a fórmula do texto tem sempre por trás das palavras a intencionalidade por parte de quem o produz para suscitar uma determinada percepção. Neste contexto, podemos depreender que o texto conceitual carrega consigo os signos que melhor traduzem a intenção de quem o descreve. Assim, podemos afirmar que os substantivos são signos que carregam consigo uma textualidade intencional, que produz um significado. Se assim é, podemos inferir que a intencionalidade por trás de certos conceitos da cultura angolana em língua portuguesa revela um equívoco teórico-linguístico, filosófico e, conseqüentemente, semântico, na medida em que se esquivava do real sentido daquele que seria o seu universo referencial.

A quarta questão que trazemos, nesta parte inicial, circunscreve-se aos moldes como historicamente se processou, e ainda se processa, a relação entre África e a Europa, para o nosso caso, Angola e Portugal. O conhecimento desta experiência nos permite compreender determinados fenómenos, tais como as formas de violência simbólica sobre as línguas africanas, que nos levam à interpretação de alguns substantivos da língua portuguesa como intencionalmente violentos e vexatórios. Derivam daí manifestações de ignorância perante o “sujeito angolano” e a sua antiga lógica de substantivação, conseqüentemente, a sua redução ao anonimato.

Ao longo dos séculos, refere o filósofo Luís Kandjimbo, a ideologia colonial institucionalizou a anulação de atribuição de nomes aos indivíduos e aos objectos por si produzidos. O aniquilamento da qual a cultura angolana foi alvo conduziu à construção de um “sujeito inominado” cuja identidade, nos espaços de predominância ideológica colonial, passa a obedecer aos modelos europeus.

Descrição e significado

Chegados aqui, indagamo-nos sobre algumas questões fundamentais:

1. O sentido de “wanga”, “umbanda” e “kindoki” na cultura angolana corresponde de facto ao sentido de feitiço em português?
2. A caracterização do dilema hermenêutico em língua portuguesa na atribuição de significados aos conceitos da cultura angolana.

Esta duas questões nos remetem ao escopo da nossa abordagem. Para tal, importa antes dar nota de que, tal qual refere o filósofo Luís Kandjimbo, este debate interpela três domínios do saber: a antropologia, a filosofia e a linguística.

A antropologia dá-nos aporte do sujeito que conceitua e do lugar de onde conceitua, pois, os conceitos, que tornam as coisas dizíveis, têm lugares e autores que os criam para produzir um significado enraizado naquele contexto.

A filosofia elucida os conceitos, expurgando-lhes qualquer resquício de equívoco que não concorra para a verdade, a verdade conceitual.

A linguística oferece suporte sobre a teoria dos signos, os termos designatórios das coisas, os seus referentes e significados, ou seja, os processos teóricos que levam à relação entre o significado, o significante e o referente.

Embora o nosso interesse seja eminentemente filosófico, as outras ceiras servem para melhor elucidarmos a problemática. Assim sendo, para a prossecução da análise, convocamos a “teoria da referência” e a “teoria da descrição dos significados das palavras”.

Refere o filósofo Luís Kandjimbo que esse problema é tratado no campo da Filosofia Analítica, onde se formula a ideia segundo a qual “para conhecer o significado de uma palavra torna-se necessário perguntar acerca do modo como é usada”. Mas isto pode implicar um conhecimento técnico que falantes comuns não possuem. Daí a distinção entre a explicação do significado de uma expressão e a descrição do seu modo de uso.

Portanto, o que está aqui em causa é justamente a tarefa de descrever o uso das palavras “wanga”, “umbanda” e “kindoki”, paralelamente a feitiço da língua portuguesa, para determinar o seu significado e fixar a sua referência.

Em qualquer língua natural, a referência é baseada no conhecimento que se tem dos objectos, de acordo com a experiência imediata. Consiste na relação entre a palavra e o objecto que se estabelece por força da experiência de um determinado sujeito conhecedor perante o mundo em volta de si.

Para o caso das palavras aqui trazidas à análise: “wanga”, “umbanda”, “kindoki” e o seu paralelo “feitiço”, consideremos alguns aspectos essenciais:

Primeiro, são palavras que nos remetem a universos culturais distintos. As três primeiras nos remetem à realidade cultural angolana e, a quarta, a uma realidade europeia, a portuguesa. Este facto revela um fosso que, à partida, coloca um entrave na fixação do referente exacto da palavra, pois as realidades dos sujeitos que conceituam não é uma só. Entretanto, vale notar que um o faz por legitimidade (o angolano) e o outro o faz por usurpação (o colonizador). Quem o faz por usurpação não possui uma intencionalidade bondosa, isto é revelado no facto de “wanga”, “umbanda” e “kindoki” serem traduzidos como feitiço – artificial, postício, fictício, fingido, falso – o que não condiz com o seu real sentido.

Segundo, sendo de culturas diferentes, as experiências de utilização dos termos, apresentados como paralelos, também divergem. Enquanto o angolano tem de facto experiências de diversos contextos, que lhe permitem determinar as propriedades dos referentes para os definir e conceituar, o europeu possui uma inexperiência. Sabe sim os diferentes contextos e formas de utilização da palavra feitiço, mas não de “wanga”, “umbanda” e “kindoki”.

Este pressuposto é extremamente fundamental, tal como vimos anteriormente, pois, a relação entre os conceitos e os referentes é mediatizada pela experiência. Ora, olhando para essa colocação, deduzimos que o lexicólogo e semantista português não possuía equipamento cultural para atrever-se a atribuir sentido às palavras referidas, por isso, usou como correspondente um signo deslocado e, conseqüentemente, um referente inadequado. Se o possuía, intencionalmente não o quis usar de forma assertiva, hipoteticamente por motivações de desprezo ao outro.

Portanto, os dois elementos da teoria linguística para a fixação dos referentes e determinação dos significados, que são a experiência e as diferentes formas de utilização da palavra, na análise dos sentidos das palavras “wanga”, “umbanda” e “kindoki” como paralelos de feitiço, posicionam-se em polos opostos, pois partem de gramáticas culturais diferentes.

Uma vez mais, a questão suscitada por Óscar Ribas, “Uanga”, assumida, igualmente, pelo filósofo Luís Kandjimbo, sobre a valorização de qualquer língua natural, afigura-se necessária, pois é a língua que veicula a originalidade do sentido e da alma que carregam a textualidade das suas palavras.

À segunda indagação aqui levanta, importa referir que os dilemas hermenêuticos, que se revelam na atribuição inexacta de significados em português aos conceitos da cultura angolana, em análise, são intencionais e estão na base de equívocos que, tristemente, cristalizaram-se no repertório conceitual de muitos angolanos. Foram impostos pelo sistema colonial e vêm sendo perpetuados através de dispositivos da causa colonial. Entre os dispositivos da causa colonial encontram-se a antropologia, o direito positivo, as práticas religiosas cristãs e as actividades políticas e administrativas. Estas instituições e instâncias perpetuam hoje a concepção equívoca de “wanga”,

“umbanda” como equivalente a feitiço. A título de exemplo, várias vezes referidos em acórdãos do Tribunal Supremo, citamos o Processo n.º 84/2002, onde o redactor invoca, nos seus termos, “a crença arraigada ao feiticismo”, como pressuposto atenuante da pena aplicada.

A forma usual do termo feitiço pelo direito positivo angolano revela, por um lado, o triunfo do significado pejorativo, pois, ao descrevê-lo como uma “crença”, que é uma convicção subjectiva, que pode não ser real, o legislador cai no espírito do termo em português, mas não do referente que de facto quer designar, “wanga”, “umbanda” ou “kindoki”. Esta percepção está completamente distanciada da originalidade da tradição e do costume. Por outro lado, ao atenuar a pena, hipoteticamente, o legislador infere que o indivíduo que assume estas práticas encontra-se num estado de inferioridade elucidativa, o que não é certo, pois, tal como veremos mais adiante, um conhecimento pressupõe consciência salutar do conhecedor.

No entanto, a esperança reside no facto de a Constituição da República de Angola reconhecer e consagrar o Direito Costumeiro, isto é, no Artigo 7º. Esta determinação convoca-nos para um debate que abre portas para a Ética na percepção de nuances culturais que não se esgotam, nem se esbatem no âmbito da legalidade. Por essa razão, refere o filósofo Luís Kandjimbo, o legislador constituinte da Constituição da República de 2010, avaliando os critérios hermenêuticos subjacentes à jurisprudência do Tribunal Supremo, procedeu à constitucionalização do costume. Propõe assim o abandono do positivismo jurídico na sua forma mais conservadora. É convocada uma perspectiva valorativa do direito que legitima a incorporação da moral nos referidos critérios hermenêuticos.

Posto isso, vamos analisar o sentido e significados das palavras “wanga”, “umbanda” e “kindoki”.

Recorrendo, uma vez mais à teoria da descrição e teoria da referência, constatamos que, para a conceituação de um elemento, determinação do sentido e fixação da referência, partimos sempre da definição. Neste processo ocorrem os seguintes passos: (i) Identificação do objecto; (ii) Descrição das suas propriedades; e (iii) Os contextos em que é utilizado. Assim sendo, à luz de Óscar

Ribas e Tiganá Santana Santos, apresentamos algumas referências que concorrem para as etapas acima elencadas.

Kindoki é definido pelo segundo autor como ciência, conhecimento, aptidão. Trata-se de uma aptidão e conhecimento que não se restringem. Também nos remete ao indivíduo conhecedor de *kindoki*. Continua o autor citado, elucidando que, no mundo espiritual, *kindoki* é o elemento mais importante e central de tal lugar insondável. Esse elemento é constituído pela experiência baseada em *bibulu*, incluindo-se o ser humano, em *simbi*, isto é, experiência ancestral, e em *mpeve*, a saber, experiência alma-mente. Nesse caso, *kindoki* pode também significar o conhecimento vivido e acumulado. Prossegue o autor dizendo que *kindoki*, igualmente *nzailu*, é um entre os termos equivalentes à ciência na língua Kikongo, e, como em todo conhecimento, pode ser utilizado de forma positiva ou negativa.

Na mesma senda elucidativa, o professor Santana Santos refere, ainda, que para além do mundo humano, há uma ciência a operar na natureza que pode fazer com que um ente (também) seja outro, diferencie-se e rearrume-se. No mundo humano (parte do mundo-natureza), assegura-se que, ao lado da predisposição há mutações que acontecem à revelia da sua consciência ou vontade, pode haver o aprendizado de *kindoki*, ciência cujo cerne está na assunção de viver como transmutação efectiva e como interacção. Contudo, remata, não tem qualquer associação verdadeira com o significado pejorativo infligido pelo olhar colonial.

A ciência é eficácia (em certa aproximação antropológica, sem se circunscrever pela “eficácia simbólica”), além de fundir prática e reflexão; é epistemologia diante do carácter movediço do que se relaciona com o compor as ocorrências no/do mundo. O *ndoki*, ou seja, o conhecedor praticante de *kindoki* habita entre lugares que podem pender a um estado-forma ou outro (ou outros), sem moralizar o conhecimento nem o próprio carácter transformativo que conduz toda uma ontologia e toda uma maneira de viver na terra.

Finaliza o professor Santana asseverando que, visto sob essa luz, *kindoki* é uma ciência cultural sutil que serve a uma função vital. É uma conquista social

impressionante que não pode ser facilmente abandonada. As suas raízes são tão profundas, que é provável que sobrevivam de formas adaptadas no curso da transformação social.

Wanga é definido por Óscar Ribas como ciência do feiticeiro, feitiço, malefício, veneno ou droga nociva, propinados por ocultistas. Por sua vez, Chico Adão, citado pelo filósofo Luís Kandjimbo, cujos contributos revelam-se importantes para este debate, circunscritos nas obras “As Origens do Fenómeno Kamutukuleni e o Direito Costumeiro Ancestral Angolense Aplicável” e “Direito Costumeiro e Poder Tradicional”, define *wanga* como um processo de cultos mágicos-religiosos, extremamente complicado e cheio de emaranhados, que comporta um conjunto de manifestações místicas, realizadas por indivíduos ou pessoas, de ambos os sexos e com idade superior a cinco anos, sob direcção de um chefe, mas em estado psico-físico de bi-locação.

Umbanda, por Óscar Ribas, é definido como ciência de kimbanda, medicina, arte de curar, magia. Tratamento preceituado por kimbanda. Cerimónia ou prática ritual (efectuados por kimbanda).

Da descrição feita, podemos depreender o seguinte:

- Os termos nos remetem a três línguas bantu diferentes, no entanto, por possuírem familiaridade na matriz cultural, há correspondência e aproximação dos termos nos seus significados e sentidos;
- Os termos “wanga”, “umbanda” e “kindoki” nos remetem a uma multidisciplinaridade, ou seja, são utilizados em contextos que denotam a ideia de bem, mas, também, podem ocorrer em contextos que denotem a ideia de mal;
- São conceitos que nos remetem à intangibilidade, nada equivalente a fictício. Talvez seja por esse carácter inteligível que, confrontados com o exercício que demanda o seu conhecimento e domínio, estranhando o desconhecido, o colonizador convencionou atribuir-lhes um sentido equivocado;
- As suas práticas demandam um protocolo próprio;
- É um saber não acessível ao senso comum.

Portanto, descritas algumas propriedades do termo, ocorre-nos fixar o seguinte: não obstante as diferentes formas de conceituar os termos “wanga”, “umbanda” e “kindoki”, os seus sentidos originários, reflectidos na prática da experiência cultural angolana, convergem quando são definidos como ciência, enquanto saber e conhecimento endógeno que se consubstanciam num conjunto de práticas que configuram a idiossincrasia cultural de um povo. Essa idiossincrasia cultural resvala para um conjunto de regulações que configuram a sua maneira de ser e estar.

A palavra feitiço em nada se assemelha ao sentido de “wanga”, “umbanda” e “kindoki”, porquanto, está culturalmente deslocada e linguisticamente desajustada do seu referente, quando utilizada para designar “wanga”, “umbanda” e “kindoki”, das línguas Kimbundu, Umbundu e Kikongo, respectivamente, de que aquela parece ser a tradução.

Portanto, importa trazer ao debate uma articulação convencional do lugar dos novos cânones hermenêuticos, que conduzam a uma teoria de referência das palavras originárias das línguas bantu e os seus equivalentes. À luz de uma lógica elementar, compreende-se facilmente que o significado do termo feitiço não tem o mesmo universo referencial das palavras “wanga”, “umbanda” e “kindoki”. Porém, tal como refere o filósofo Luís Kandjimbo, um olhar atento a palavra feitiço remete-nos à problemática da des-leitura colonial do conhecimento do “outro” que se analisa nas ambiguidades da tradução.

Referências Bibliográficas

- Kandjimbo, L. (2024). *Filosofia e Cultura Angolana - Tópicos e Problemas*. Luanda: Kiwindula.
- Ribas, Óscar. (2014). *Uanga*. Lisboa: Mercado de Letras Editores, Lda.
- Santos, T. S. (2022). *Ressonâncias e Ontologias outras: pensando com o pensar Bantu-Kongo*. Salvador: UFBA.